

KORONAR ARTERIYALARNING KRITIK STENOZLARI FONIDA OG'RIQSIZ MIOKARD ISHEMIYASINING UCHRASHISH CHASTOTASINI BAHOLASH

Mominov Aziz Alisherovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-sonli Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar va preventiv tibbiyot asoslari kafedrasida assistenti PhD

Azzamov Jasur Azamat o'g'li

MChJ “Neomed Cardio”, klinikasi, kardiolog va funksional diagnostika shifokori

Yakubov Mansur Mutairovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-sonli Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar va preventiv tibbiyot asoslari kafedrasida Kardiologiya yo'nalishi magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580794>

Dolzarblik.

Yurak ishemik kasalligi (YuIK) dunyo bo'yicha kasallanish va o'limning yetakchi sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Uning bir shakli bo'lgan og'riqsiz miokard ishemiyasi (OMI) ayniqsa xavfli hisoblanadi. Bu holatda bemorda yurak mushagida ishemik jarayonlar rivojlanadi, biroq sub'ektiv shikoyatlar, xususan, anginoz og'riq bo'lmaydi. Ayniqsa $\geq 90\%$ darajadagi kritik stenozlar fonida simptomlarsiz kechuvchi yurak ishemiyasi miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi, aritmiya va hatto to'satdan yurak o'limi xavfini bir necha bor oshiradi. Shu sababli simptomlarsiz kechayotgan, lekin angiografik yoki funksional tekshiruvlar orqali aniqlangan ishemiya holatlarini erta aniqlash va monitoring qilish — zamonaviy kardiologiyada ustuvor yo'nalish hisoblanadi.

Maqsad.

Koronar angiografiya natijalariga asoslanib, $\geq 90\%$ darajadagi kritik stenoz mavjud bo'lgan bemorlar orasida og'riqsiz miokard ishemiyasi (OMI) uchrashish chastotasini baholash hamda anginoz ishemiya shakllari bilan solishtirish.

Materiallar va usullar.

2024–2025 yillarda MChJ “Neomed Cardio” klinikasida koronar angiografiyadan o'tgan 64 nafar bemorning tibbiy hujjatlari retrospektiv tahlil qilindi. Barcha bemorlarga EKG, EXOKG tekshiruvlari o'tkazilgan, ayrim hollarda esa veloergometriya (VEM) yoki treadmill testi (TMT) bajarilgan. Tadqiqotga $\geq 90\%$ darajadagi kritik stenoz mavjud bo'lgan bemorlar kiritildi. Ulardan 33 nafari (51,6%) og'riqsiz ishemiya (OMI), 31 nafari (48,4%) anginoz (og'riqli) ishemiya shaklida tasniflandi. OMI — yurakda ishemik o'zgarishlar bo'lishiga qaramasdan, anginoz simptomlar bo'lmagan holatlar deb belgilandi.

Koronar arteriyalar (LAD, RCA, LCx, LM) stenoz darajasiga ko'ra baholandi. Arterial zararlanish darajasi — bir tomirli yoki ko'p tomirli (≥ 2) holatlar aniqlanib, guruhlar orasida taqqoslandi.

Natijalar.

64 bemorning 46 nafari (71,9%) da hech bo'lmaganda bitta koronar arteriyada $\geq 90\%$ darajadagi kritik stenoz aniqlandi. Bu guruhda 26 bemor (56,5%) da og'riqsiz ishemiya, 20 bemor (43,5%) da esa anginoz ishemiya shakli kuzatildi. Shuningdek, umumiy guruh bo'yicha 33 bemorda OMI (51,6%), 31 bemorda anginoz miokard ishemiyasi (48,4%) shakllari aniqlandi.

OMI guruhida ko'p tomirli zararlanish 61,5% holatda qayd etilgan bo'lib, bu anginoz miokard ishemiyasi guruhidagi mos ko'rsatkichdan (50%) yuqori edi. Klinik simptomlar bo'lmaganiga qaramay, OMI bemorlarining ko'pchiligida EKGda ST-T segment o'zgarishlari, EXOKGda esa gipokineziya yoki lokal devor harakati buzilishlari aniqlangan.

Bemorlarning yoshi, jinsiy tarkibi, arterial gipertoniya, qandli diabet va boshqa yurak-qon tomir xavf omillari guruhlar bo'yicha taqsimlanganda jiddiy farqlar kuzatilmadi. Bu esa og'riqsiz shaklning rivojlanishi faqat klinik belgilar bilan emas, balki funksional va instrumental tekshiruvlar bilan aniqlanishi kerakligini tasdiqlaydi.

Xulosa.

Koronar arteriyalarda kritik ($\geq 90\%$) stenoz mavjud bo'lgan bemorlarning yarmidan ko'pida og'riqsiz ishemiya shakli aniqlangan. Og'riqsiz shakllar klinik amaliyotda yetarli e'tibor berilmagan va ko'pincha kech diagnostika qilinadi. Bu holatlar yashirin kechishi sababli infarkt, yurak yetishmovchiligi va to'satdan yurak o'limi xavfini oshiradi. Shuning uchun simptomlari bo'lmagan, biroq xavf omillariga ega bo'lgan bemorlarda angiografik va funksional diagnostika usullaridan foydalangan holda doimiy monitoring va skrining muhim ahamiyatga ega. OMI holatlarini erta aniqlash yurak kasalliklarining og'ir oqibatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Oganov R.G., Boytsov S.A. Ishemik yurak kasalligi: epidemiologiya, diagnostika va davolash. – Moskva: GEOTAR-Media, 2022. – 448 b.
2. Braunwald E. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. – 12-nashr. – Elsevier, 2021.
3. Mironenko A.V., Chazov E.I. Bezbolevye formy ishemicheskoy bolezni serdtsa: diagnostika i prognoz. – Kardiologiya. – 2020; 60(2): 75–80.
4. ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal. 2020; 41(3): 407–477.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Yusuf S. et al. Global burden of cardiovascular diseases: part I. *Circulation*. 2020; 144(9): 1066–1074.
6. Knuuti J., Wijns W., Saraste A. et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2020; 41(3): 407–477.

